

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИНИНГА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИПРОТОВОКОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Джалолова Феруза Махаматжонова

Андижанский медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667030>

Аннотация. В настоящее время единственным способом снижения смертности от РМЖ является своевременная диагностика, способствующая выявлению рака на самых ранних доклинических этапах развития. Имеющийся широкий спектр исследований: УЗИ, эластография, маммография (дуктография), определение онкомаркер СА 15.6, биопсия с последующим гистологическими и иммуногистохимическими исследованиями, создает предпосылки для своевременного обнаружения патологических процессов.

Ключевые слова: УЗ маркерами, внутрипротоковые образования, кальцинаты в млечных протоках, гиперваскуляризация образования, деформация сосудистой архитектуры.

Аннотация. Hozirgi vaqtda ko'krak bezi saratoni o'lim ko'rsatkichini kamaytirishning yagona yo'li - bu o'z vaqtida erta tashxis qo'yishdir, bu esa saraton kasalligini klinik belgilari namoyon bo'lmagan rivojlanishni dastlabki bosqichlarida aniqlash imkonini beradi. Ultratovush tekshiruv, elastografiya, mammografiya (duktografiya), CA 15.6 o'sma markerini tekshirish va biopsiya, so'ngra gistologik va immunohistokimyoviy tekshiruv kabi mavjud bo'lgan keng ko'lamli tekshiruvlar sut yo'li patologik hosilalarini o'z vaqtida aniqlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Калит so'zlar: Ultratovush me'zonlar, intraduktal hosilalar, sut yo'llari kalsifikatsiyasi, hosila gipervaskulyarizatsiyasi, qon tomir arxitekturasi deformatsiyasi.

Annotation. Currently, the only way to reduce breast cancer mortality is through early diagnosis, which enables the detection of cancer at the earliest preclinical stages of development. A wide range of available tests, including ultrasound, elastography, mammography (ductography), CA-15.6 tumor marker testing, and biopsy followed by histological and immunohistochemical examination, creates the preconditions for the early detection of pathological processes

Key words: Ultrasound markers, intraductal formations, calcifications in milk ducts, hypervascularization of the formation, deformation of vascular architecture.

Актуальность проблемы:

В настоящее время одной из актуальнейших проблем не только онкологии, но и здравоохранения в целом является профилактика рака молочной железы (РМЖ), что обусловлено быстрым, неуклонным и повсеместным ростом заболеваемости данной формой рака, вышедшей на первое место в структуре заболеваемости женщин со злокачественными новообразованиями.

Одной из самых актуальных проблем на сегодня является проблема ранней диагностики. Так, значение ранней диагностики внутрипротоковых разрастаний в

ретроспективном анализе (Meeske K. et al.), показал, что до 45% от всех обнаруженных случаев рака молочной железы в настоящее время занимает cancer in situ.

Несмотря на большое количество исследований, посвященных совершенствованию методов диагностики и лечения РМЖ, результаты далеко не всегда остаются удовлетворительными.

Вышеизложенное свидетельствует о высокой актуальности проблемы разработки диагностического алгоритма внутрипротоковых заболеваний молочной железы для онкологии и определяет необходимость проведения настоящей работы.

Материал и методы исследования: Исследование включало 144 женщин, из которых 77 человек были включены в связи с наличием жалоб на боль в молочной железе, патологическое отделяемое из соска при отсутствии гиперпролактинемии, пальпируемое образование в МЖ, и 67 женщин в возрасте 40 лет и старше без субъективных симптомов, свидетельствующих о патологии МЖ, у которых в процессе скрининговой маммографии были обнаружены признаки внутрипротокового образования МЖ.

Результаты:

Во всех случаях, включенных в исследование, было проведено УЗИ молочных желез. В 134 МЖ обнаружено образование, 10 морфологически верифицированных патологий оказались сонографически «немыми». Таким образом, чувствительность УЗИ в аспекте выявления внутрипротоковых образований составляет 93,06%, независимо от злокачественности образования. Чувствительность УЗИ оказалась достоверно выше, чем маммографии (хи квадрат=6,57, $p<0,05$). Среди злокачественных внутрипротоковых образований чувствительность УЗИ МЖ составила 92,31% (24 случая из 26), среди доброкачественных – 93,22 (110 случаев из 118, хи квадрат=0,13, нд).

УЗИ оценивало такие характеристики образования, как форма, контур, однородность, феномен дистального акустического затенения, размер образования, расширение млечных протоков, ориентация образования, наличие кальцинатов, нарушение сосудистой архитектуры, состояние васкуляризации образования (табл.1.1). Анализ УЗ характеристик показал, что в большинстве случаев обнаруженные образования имели правильную форму (81,34%), ровный контур (75,37%, однородную структуру (59,70%), вертикальную ориентацию (62,69%), дистальное акустическое затенение (71,64%). Причем частота этих признаков не зависела от злокачественного характера образования. Частота обнаружения расширения млечных протоков также не зависела от злокачественности образования и составила порядка половины случаев (48,61%).

УЗИ МЖ позволяет обнаруживать кальцинаты в млечных протоках (в 28,47% случаях), причем если на фоне внутрипротокового РМЖ кальцинаты обнаруживались у половины больных, то в железах с доброкачественной патологией – только 23,73% (хи квадрат=7,22, $p<0,01$). В 46,15% МЖ с РМЖ сосудистый рисунок был деформирован (против 10,03% в группе доброкачественных образований, хи квадрат=6,38, $p<0,05$). В том числе в 16,67% желез с РМЖ отмечалась гиперваскуляризация образования, в то время как наличие доброкачественной патологии ассоциировалось с а- или нормоваскуляризацией (хи квадрат=18,90, $p<0,001$).

Таблица 1.1

Результаты УЗИ МЖ в случаях морфологически верифицированного внутрипротокового образования

критерий	вариант	Все МЖ с внутрипротоковыми образованиями (n=144)	РМЖ (n=26)	Доброкачественная патология (n=118)	Достоверность различия между МЖ с РМЖ и доброкачественной патологией
Форма образования*	Правильная	109 (81,34%)	18 (75,0%)	91 (82,73%)	Хи квадрат 2x2=0,76, нд
	неправильная	25 (18,66%)	6 (25%)	19 (17,73%)	
Контур образования*	Ровный	101 (75,37%)	17 (70,83%)	84 (76,36%)	Хи квадрат 2x2=0,32, нд
	неровный	33 (24,63%)	7 (29,17%)	26 (23,64%)	
Структура образования*	Однородная	80 (59,70%)	14 (58,33%)	66 (60,0%)	Хи квадрат 2x2=0,02, нд
	неоднородная	54 (40,30%)	10 (41,67%)	44 (40,0%)	
Дистальное акустическое затенение*	Отсутствует	38 (28,36%)	7 (29,17%)	31 (28,18%)	Хи квадрат 2x2=0,01, нд
	присутствует	96 (71,64%)	17 (70,83%)	79 (71,82%)	
Расширение млечного протока	Отсутствует	70 (48,61%)	13 (50,0%)	57 (48,31%)	Хи квадрат 2x2=0,02, нд
	присутствует	74 (51,39%)	13 (50,0%)	61 (51,69%)	
Ориентация образования*	Вертикальная	84 (62,69%)	17 (70,83%)	67 (60,91%)	Хи квадрат 2x2=0,83, нд
	горизонтальная	50 (37,31%)	7 (29,17%)	43 (39,10%)	
Кальцинаты в млечных протоках	Отсутствуют	103 (71,53%)	13 (50,0%)	90 (76,27%)	Хи квадрат 2x2=7,22, p<0,01
	присутствуют	41 (28,47%)	13 (50,0%)	28 (23,73%)	
Сосудистая архитектура	Сохранена	106 (73,61%)	14 (53,85%)	92 (77,97%)	Хи квадрат 2x2=6,38, p<0,05
	нарушена	38 (26,39%)	12 (46,15%)	26 (20,03%)	
Васкуляризация образования*	а/нормоваскуляризация	130 (97,01%)	20 (83,33%)	110 (100%)	Хи квадрат 2x2=18,90, p<0,001
	гиперваскуляризация	4 (2,99%)	4 (16,67%)	0 (0%)	

Примечание: * - учитывались только МЖ с УЗИ позитивными образованиями (всего 134 МЖ, из них 24 с РМЖ и 110 с доброкачественными образованиями).

Статистический анализ показал, что чувствительность всех трех сонографических маркеров, достоверно чаще ассоциирующихся со злокачественными внутрипротоковыми

образованиями МЖ не превышает 50%, при довольно высокой специфичности (76,27%-100%, рис.1.1). чувствительность, специфичность и диагностическая эффективность изучаемых маркеров достоверно различались с минимальной чувствительностью и максимальной специфичностью и диагностической значимостью критерия гиперваскуляризации образования.

Относительный риск обнаружения злокачественного внутрипротокового образования в МЖ с описанными маркерами наибольший для критерия гиперваскуляризации образования [129, 192] по сравнению с кальцинатами в протоках и деформации сосудистой структуры (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Риск обнаружения внутрипротокового РМЖ в железах с УЗ маркерами малигнизации

Сонографический критерий	Риск внутрипротокового РМЖ при наличии критерия	Риск внутрипротокового РМЖ при отсутствии критерия	Относительный риск внутрипротокового РМЖ при наличии критерия
Кальцинаты в протоках	31,71%	12,62%	2,51
Деформация сосудистой архитектуры	31,58%	13,21%	2,39
Гиперваскуляризация образования	100%	15,38%	6,50
Хи квадрат 3x2	7,83, $p < 0,05$	0,42, нд	7,67, $p < 0,01$

В группе желез со злокачественной внутрипротоковой патологии анализ диагностической значимости таких УЗ критериев, как обнаружение внутрипротоковых кальцинатов, нарушений сосудистой архитектуры и гиперваскуляризация в аспекте дифференциации инвазивных и неинвазивных злокачественных образований не выявил достоверных различий между железами с НИПК и ИПК/ИРБПС (рис.1.2).

Примечание: указана относительная доля в % от всех желез с соответствующей патологией.

Размер образования, обнаруженный в процессе УЗИ, составил $1,68 \pm 0,10$ см, что недостоверно превышало среднюю величину образования, регистрируемую в процессе маммографического исследования (различия между размерами при УЗИ и маммографии - нд), и не различался в группах со злокачественным и доброкачественным характером патологии ($1,67 \pm 0,24$ см и $1,68 \pm 0,11$ см, соответственно, нд).

В целом по результатам маммографического и сонографического скрининга все обнаруженные патологии классифицировались согласно системе BIRADS: 80 МЖ были отнесены к классу BIRADS-3 (55,56%), 62 – BIRADS-4 (43,06%) и 2 МЖ – BIRADS-5 (1,39%). Частотное сравнение показало, что образования, которые гистологически были впоследствии отнесены к РМЖ чаще присваивался более высокий класс BIRADS (хи квадрат=30,62, $p < 0,001$, рис.1.2).

Выводы:

Таким образом, исследование подтвердило значимость сонографического скрининга в диагностике внутрипротоковых образований МЖ, превосходящая чувствительность маммографического скрининга. Таким сонографические признаки, как кальцинаты в протоках, деформация сосудистого рисунка и гиперваскуляризация образования достоверно чаще встречались в железах со злокачественными внутрипротоковыми образованиями, независимо от инвазивного характера патологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Van Bockstal M, Lambein K, Van Gele M, et al. Differential regulation of extracellular matrix protein expression in carcinoma-associated fibroblasts by TGF-beta1 regulates cancer cell spreading but not adhesion. *Oncoscience* 2014; 1: 634–48. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
2. Van Zee KJ, Subhedar P, Olcese C, Patil S, Morrow M. Relationship between margin width and recurrence of ductal carcinoma in situ: analysis of 2996 women treated with breast-conserving surgery for 30 years. *Ann Surg* (2015) 262:623–31. 10.1097/SLA.0000000000001454 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Svedlund J. et al. Generation of in situ sequencing based OncoMaps to spatially resolve gene expression profiles of diagnostic and prognostic markers in breast cancer // *EBioMedicine*. – 2019. – Т. 48. – С. 212-223.
4. Horak P. et al. Comprehensive genomic and transcriptomic analysis for guiding therapeutic decisions in patients with rare cancers // *Cancer discovery*. – 2021. – Т. 11. – №. 11. – С. 2780-2795.
5. Salvatorelli L. et al. Ductal carcinoma in situ of the breast: an update with emphasis on radiological and morphological features as predictive prognostic factors // *Cancers*. – 2020. – Т. 12. – №. 3. – С. 609.